

ÁJINIYAZ SHIGARMALARINDA KÓMEKSHI SÓZLERDÍŇ QOLLANILIW ÓZGESHELIKLARI

Pirlepesova Húrliman Paraxatovna

**Xojeli rayonu MSh hám MBBine qarashlı 35-sanlı mekteptiń qaraqalpaq tili hám
ádebiyatı pání oqıtıwshısı**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18045816>

Annotaciya. Bul maqalada qaraqalpaq klassikalıq ádebiyatınıń iri wákili Ájiniyazdıń qosıqlarında kómekshi sózlerdiń qollanılıw ózgeshelikleri lingvopoetikalıq jaqtan tallanadı. Talqılaw nátiyjeleri sonı kórsetedi, járdemshi sózler Ájiniyaz dóretiwshiliginde tek ǵana grammatikalıq birlik sıpatında emes, al lirikalıq mazmundı tereńlestiriwshi, qatarlar aralıq logikalıq baylanıstı támiyinlewshi hám poetikalıq únleslikti kúsheytiwshi mánili kórkem qural sıpatında kórsetiledi. Sonday-aq, kómekshi sózlerdiń tákirarlanıp hám sistemalı qollanılıwı shayırdıń individual stilin belgileytuǵın tiykarǵı lingvistikalıq faktorlardan biri ekenligi tiykarlap beriledi.

Tayanış sózler: Ájiniyaz, qaraqalpaq poeziyası, kómekshi sózler, postpoziciya, dáneker sózler, sóz dizbekleri, qosıq tili, lingvopoetika, kórkem til, emocionallıq ekspressivlik

Qaraqalpaq klassikalıq ádebiyatında kórkem tildiń názik grammatikalıq múmkinshiliklerin tereń ashıp bergен shayırlardan biri Ájiniyaz bolıp tabıladı. Onıń qosıqlarında muhabbat, ayralıq, saǵınış hám ishki qayǵı sıyaqlı temalar jetekshi bolıwı menen birge, usı mazmunlardı bildiriwde kómekshiler tiykarǵı stilistikalıq qural sıpatında óz kórinisin tabadı. Ásirese, postpoziciyalar, dánekerler hám kómekshiler shayır poeziyasında tek ǵana grammatikalıq qatnastı emes, al emocionallıq hám poetikalıq tásirdi de támiyinleydi [4, 45-47].

Bárinen burın, "Hár kim saniń yarı bolsa" qosıǵında salıstırmalı postpoziciyalar aktiv qollanılıp, yar obrazınıń estetikalıq súwreti kúsheytılgen. Sonıń ishinde, tómenдеgi qatarlarǵa itibar qaratiw múmkin:

«Janıń alsın jállad kózi,
Xosh múlayım bolsın ózi,
Seniń sóziń, onıń sózi,
Misli gúl kibi shırmalsın.»

Bul qatarlarda misli hám kibi kómekshi sózleri salıstırmalı qatnastı júzege keltirip, sózdiń jaǵımlılıǵı hám tásirsheńligin gúl obrazı menen baylanıstıradı. Solay etip, shayır salıstırıw arqalı tek ǵana sırtqı uqsashlıqtı emes, al ruwxıy únleslikti de kórsetedi.

Sonday-aq, "Ey nazálimler" qosıǵında baylanıstırıwshı hám imperativ birlikler emocionallıq kóterińkilikti támiyinleydi:

"Bul dúnyada ayshı-áshret yaqshıdı,
Kel sapa súrreli, áy nazálimler,
Ashıqlarǵa mudamı sóhbet yaqshıdı,
Kel, oynap-kúleli, áy nazálimler."

Bul qatarlarda kel sóziniń qayta-qayta qollanılıwı shaqırıw sózi wazıypasın atqarıp, quwanış hám zawıq ideyasın kúsheytedi. Sonıń menen birge, qaytalaw járdeminde ritm hám muzikalıq júzege keledi.

"Bir jánán" qosıǵında bolsa, atap kórsetiw sózleri hám baylanıstırıwshı sózler arqalı dramalıq jaǵday ańlatıladı:

Aqlımni ketúrdim kórgen shul zaman,

Oyganib uyquwdin kersem bir janan,
Kirpigi oq kibi, qashlari kaman,
Aziz janim tandin shiqti da ketdi. »

Bul qatarlarda shul komekshisi lirik qaharman keshirmelerini keskinligin kusehtip, hadiyсениn zarurligin ayriqsha atap otedi. Sol sebepli qosiqta ruwxiy talgaw ham ishki qaygi kushli seziledi.

Bunnan tısqari, "Sawdigim" qosigında joldashlıq ham jaqınlıq manisi postpoziciyalar arqalı beriledi:

"İshqi zimistanın misli yaz etip,
Yurishin misali quba gaz etip,
Bir qayırılıp ashigına naz etip,
Arziw-arman bilan ketan, sawdigim.

Bul jerde bilan postpoziciyasi ashigın arziw-armanları muhabbat penen tigiz baylanısqanın korsetedi. Natijede, muhabbat psixologiyalıq jaqtan tereñirek ashiladi.

"Nege kelmedin?" qosigında soraw komekshisi kushli emocionallıq wazıypanı atqaradi:
Jolina qarayman erteli-keshli,
Kunnen de shıraylı, aydan rawishli,
Ay juzlim, pal sozlim aqıllı, esli,
Inkarım, dilbarım, nege kelmedi? [1].

Bul soraw sırtqı sorawdan kore, ishki qaygi, sagınış ham ruwxiy izleniwdi bildirip, putkil qosiqtin dramalıq orayına aylanadi.

Joqarıdağı tallawlar sonı korsetedi, Ajiniyaz qosıqlarında komekshi sozler tek gana jardemshi grammatikalıq birlik sıpatında emes, al mazmun, emociya ham poetikalıq irgaqti basqarıwshı tiykarğı qural sıpatında xızmet etedi. Sonın menen birge, olar qatarlar aralıq logikalıq baylanıslıqtı tamiyinlep, qaraqalpaq awızeki dasturlerine tan muzikalılıqtı saqlap qaladi.

Juwmaqlap aytqanda, Ajiniyaz shıgarmalarında komekshilerdin qollanıw ozgeshelikleri onın individual poeziyalıq usılın belgileytuğın tiykarğı lingvopoetikalıq faktorlardan biri bolıp esaplanadi. Shayır qosıqlarında komekshi sozler mazmundı ayqınlastıradı, ruwxiy keshirmelerdi tereñlestiredi ham korkem teksttin estetikalıq bahasın arttıradı. Sonlıqtan, komekshi sozler Ajiniyaz doretiwshiliginde tolıq poeziyalıq birlik sıpatında bahalanıwı tiyis.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. AJINIYAZ. TAÑLAMALÍ SHÍĞARMALARÍ. Nókis: "Qaraqalpaqstan". 1988
2. Karlybaeva, G. E. (2023). The Role of Ajiniyaz In The Formation of Karakalpak Written Literary Language. Journal of Advanced Zoology, 44.
3. Nizamaddinova, S. A. (2022). Verbalisation of the concept "muhabbat"(love) in the works of Karakalpak poet Ajiniyaz Qosibay uly. 湖南大学学报 (自然科学版), 49(07).
4. Orazbayevna, B. N. (2025). AJINIYAZ'S DEPICTION OF WOMEN IN HIS POETRY. PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE, 2(18), 45-47.